

ZARAFSHON VOHASI TABIY-TARIXIY GEOGRAFIYASI**Sayfutdinov Feruz Ilniyazovich**

Osiyo Xalqaro universiteti Tarix va Filologiya kafedrası o'qituvchisi.

Tel: +998936857755. E-mail: sferuz1011@gmail.com<https://doi.org/10.5281/zenodo.14675185>

Zarafshon vodiysi – Markaziy Osiyoning markaziy qismida, Turkiston–Oqtov bilan Zarafshon tizmalari orasida joylashgan ko'ndalang vodiy. Zarafshon vodiysining sharqiy tog'li qismi Tojikiston, g'arbiy tog' etagi va tekislik qismi O'zbekiston hududida joylashgan.

Hozirgi relyefining shakllanishida Zarafshon daryosining doimiy va vaqtli irmoqlari hamda shamol muhim rol o'ynagan. Zarafshon vodiysi Zarafshon muzligidan (balandligi 2775 metr) boshlanib, g'arbda Sandikli cho'ligacha (balandligi 185 metr) 781 kilometr ga cho'zilgan.

Vodiy shu masofada g'arbiy, janubi-g'arbiy yo'nalishda davom etadi va asta-sekin pasayib hamda kengayib boradi.

Zarafshon vodiysi, asosan, ustuni to'rtlamchi davr allyuvial jinslari qoplagan uchlamchi davr cho'kindi jinslaridan tarkib topgan. Bu yerda neogen davrigacha dengiz bo'lgan. Alp orogenezida vodiy quruqlikka aylangan. Zarafshon daryosi o'z o'zanini chuqurlashtirib, terrasalar (ko'hna qayirlar) hosil qilgan.

Zarafshon vodiysining sharqiy tog'li qismida 6 ta terrasa bor. Panjakent shahrigacha (300 kilometr masofada) vodiy tor va chuqur, Turkiston va Zarafshon tizmalari undan tik ko'tarilib turadi. Zarafshon daryosi yuqori qismida muz harakati bilan vujudga kelgan ancha keng (4–5 kilometr) vodiy hosil qilgan. Kishtutsoyning Zarafshonga quyiladigan yerida vodiy juda tor, tog' yon bag'ri daryo qirg'og'idan tik ko'tarilgan.

Quyida qismida vodiy kengayib, O'zbekiston hududiga o'tgach, kengligi ayrim joylarda 60–70 kilometr ga (Buxoro vohasida) yetadi. O'zbekiston hududida Zarafshon vodiysining uzunligi qariyb 480 kilometr bo'lib, bu qismida Samarqand, Buxoro, Qorako'l vohalari joylashgan.

Samarqand vohasi Samarqand botig'ida joylashgan, shimoldan G'ubdintog'-Oqtog'-Qoratog', janubdan Qoratepa-Zirabuloq-Ziyovuddin kabi uncha baland bo'lmagan tog'lar bilan o'ralgan. Zarafshon vodiysi bu vohada ancha (50 kilometrgacha) keng. Navoiy shahridan o'tgach, vodiy yana torayadi. Qiziltepa va Oftobachi qirlari birbiriga juda yaqinlashib, Hazar yo'lagini (kengligi 8–10 kilometr) hosil qiladi.

Vohaning yer yuzasi tekis bo'lib Zarafshon daryosi va vaqtincha oqar soylar kesib parchalagan, ba'zi yerlarida jarlar hosil qilgan. Hazar yo'lagidan o'tgach, vodiy yana kengayadi va janubi-g'arbg'a burilib, Buxoro vohasini hosil qiladi. Bu qismida Zarafshon vodiysining kengligi 70 kilometr ga yetadi hamda tekislikka aylanadi.

Voha shimoldan Qizilqum bilan, sharqdan Qo'shtepa, Azkamar, Quyimozor, Qaynag'ach, Qumsulton kabi tepaliklar, janub va janubi-g'arbdan esa Qorako'l platosi bilan o'ralgan. Buxoro vohasi janubi-g'arbga, g'arb va shimoli-g'arbga bir oz nishab. Uning mutlaq balandligi 200–280 metr.

Vohani kanallar, ariqlar kesib o'tgan. Zarafshon vodiysi Buxoro vohasida janubi-g'arbga torayib boradi hamda Qorako'l platosi yonida ancha torayib Qorako'l yo'lagini hosil qiladi.

So'ngra vodiylar yana kengayib Qorako'l vohasi boshlanadi.

Qorako'l vohasini janubi-g'arbdan Sandiqli qumi, shimoli-sharqdan Qorako'l platosi va janubdan Eshakchi qumligi o'rab turadi. Bu yerda vodiyning kengligi 48–50 kilometr, mutlaq balandligi 185–200 metr. Kichik sho'r ko'l, pastliklar bor. Zarafshon vodiysi Markaziy Osiyoning markaziy qismida joylashganligidan iqlimi kontinental. Vodiylar g'arbdan sharqqa ancha cho'zilganligi va relyefning balandlashib borishi tufayli temperatura rejimi va yog'inlar miqdori har joyda turlicha.

Yillik o'rtacha temperatura tekislik qismida 12° – 15° , tog'li qismida 12° – $0,7^{\circ}$. Yoz vodiyning tekislik qismida issiq bo'lib, uzoq davom etadi, iyulning o'rtacha temperaturasi 25° – 29° , tog'li qismida esa 20° – $7,7^{\circ}$. Ba'zan temperatura tekislik qismida 44° ga, tog'li qismida 33° ga chiqadi.

Qish vodiyning tekislik qismida ancha iliq bo'lib, yanvarning o'rtacha temperaturasi 0° dan $-1,3^{\circ}$ gacha, tog'li qismida -3° dan -10° gacha bo'ladi. Eng past temperatura -35° .

Yillik yog'in 114–400 millimetr (g'arbdan sharqqa ortib boradi), faqat Zarafshon tizmasining g'arbiy qismi – Omonqo'tonda 881 millimetr. Yog'inning ko'p qismi tekislik qismida yilning sovuq faslida, tog'li qismida esa issiq faslda ham tushadi. Vodiyning asosiy daryosi – Zarafshon. Ko'llaridan eng yirigi – Dengizko'ldir.

Zarafshon vodiysi botiqda joylashganligi sababli yer osti suvlari mavjud. Vodiylarda tuproq va o'simlik qoplami balandlik mintaqalari hosil qilgan. Vodiyning eng pastki 400 – 500 metr balandlikkacha bo'lgan yerlari cho'l mintaqasiga kiradi. Bu mintakaning tuprog'i och bo'z tuproq, unda, asosan, arpag'on, taroqbosh, lolaqizg'aldoq, qoramashoq, kovrak, chitir, toshloq yerlarda esa shuvoq, burgan va boshqalar o'sadi.

Cho'l mintaqasidan so'ng adirlar boshlanib, balandligi 500 metrdan 1200 metrgacha bo'lgan yerlarni o'z ichiga oladi. Bu yerlarda tipik va to'q tusli bo'z tuproq tarqalgan. Qo'ng'irbosh, rang, no'xatak, yo'ng'ichka, yaltirbosh, oqquray, gulxayri, sasir, qasmaldoq, chalov, yetmak kabi o'tlar; zirk, na'matak kabi butalar o'sadi.

Vodiyning 1200 metrdan 2700 metrgacha bo'lgan qismi tog' mintaqasidan iborat bo'lib, bu yerlarda jigarrang va qo'ng'ir tog'-o'rmon tuproqlari uchraydi.

Oʻtlardan taktak, taroqbosh, chayir, butalardan uchkat, bodomcha, daraxtlardan archa oʻsadi. Vodiyning 2700 metr dan baland qismi yaylov mintaqasidan iborat, tuprogʻi jigarrang.

Zarafshon vodiysining asosiy suv bazasi Zarafshon togʻining eng yuqori choʻqqisi Zarafshon muzligi boʻlib 3154 m. balandlikda joylangandan toʻyinadigan Zarafshon daryosidir.

Zarafshon daryosining eng yuqori qismida vohaning eni 4-5 km boʻlib, Kishtutsoyning Zarafshonga quyiladigan joyidan Zarafshon havzasi yana torayadi. Undan quyi sari vodiy kengaya borib, Oʻzbekiston Respublikasining Buxoro vohasi rayonlarida uning eni 60-70 km gacha borib yetadi¹.

Zarafshon vodiysining Oʻzbekiston qismini uzunligi 480 km ga yaqin boʻlib, mana shu masofada tarixiy davrlarda Samarqand, Buxoro va Qorakoʻl vohalari tashkil topgan. Samarqand vohasi shimolda Gʻubdintogʻ - Oqtogʻ - Qoratogʻ, janubdan Qoratepa-Zirabuloq-Ziyovuddin kabi uncha baland boʻlmagan togʻlar bilan oʻrab olingan. Mana shu rayonlarda vohaning kengligi 50 km gacha boradi. Vodiy Karmanadan oʻtgach, yana torayadi. Shu joyda Qiziltepa va Oftobachi qirlari bir-birlariga yaqinlashib, kengligi 8-10 km boʻlgan Xazar yoʻlagini hosil qiladi. Vodiy Hazar yoʻlagidan oʻtgach, yana kengayadi va janubiy-gʻarbga burilib, Buxoro vohasini hosil qiladi.

Zarafshon togʻ tizmasining gʻarbiy qismi janubiy Hisor togʻlari bilan tutashib ketadi.

Uning gʻarbga tomon yastlangan tizmalari Chaqalikalon togʻidan Taxtaqaracha dovonigacha davom etadi va keyin esa 500-600 km li adirlar bilan tugaydi. Adirlar Kataqoʻrgʻon shahridan janubda balandlasha borib, Zirabuloq togʻlariga tutashadi.

Zirabuloq va uning davomi Ziyovuddin togʻlari Zarafshon togʻ tizmalarining gʻarbiy davomidir. Bu togʻlarning 1500-2000 metr oraligidagi baland qismi oʻrmon-dasht mintaqasi hisoblanib, bu joylar archa, yongʻoq, bodom, pista, doʻlana, itburun kabi oʻsimliklar bilan qoplangan.

Zarafshon daryosining shimoli-sharqida Nurota togʻ tizmalari joylashgan. U Pomir-Oloy togʻ tizmasining shimoliy-gʻarbiy irmogʻi boʻlib, Nurota vohasining shimol va gʻarb tomonidan oʻrab turadi. Janubda esa, Qoratogʻ (Kuhi Siyoh), Oqtogʻ (Koʻhi Safed) hamda Baxiltogʻ yastanib yotibdi. Togʻ tizmasining Gʻubdin togʻ, Qaroqchi togʻ, Qoʻytosh togʻlari bilan qoʻshib hisoblaganda janubiy-sharqdan shimoliy-gʻarbga tomon choʻzilgan masofa 500 km kam emas.

Vodiyning eng pastki 400-500 m balandlikkacha boʻlgan yerlari choʻl mintaqasi hisoblanadi. Choʻl mintaqasidan keyin vodiyning adirlari boshlanadi. U 500 m dan 1200 m gacha balandlikda boʻlgan yerlarni oʻz ichiga oladi. Bu mintaqacha chorvachilik xoʻjaligi uchun juda qulay hisoblanib, bronza davridan boshlab xoʻjalik asosi chorvachilikka asoslangan urugʻ jamoalari

¹ Ўзбекистон миллий энциклопедияси. 3-жилд, 2002. – Б. 675.

maskaniga aylangan. Vodiyning 1200 m dan yuqorisi tog' mintaqasi hisoblanadi. Bu mintaqada o'zlashtiruvchi xo'jalik sohiblariga xos o'z tabiiy imkoniyatlariga ko'ra, qadimgi tosh davrining must'e bosqichidan e'tiboran o'zlashtirilib, ajdodlar maskaniga aylantirilgan.

Arxeologik topilmalariga ko'ra, bu mintaqada yaylovlarida bronza davridan e'tiboran chorva boqilgan va uning tegishli joylarida qadimgi metallurklar tog' kon sanoati bilan ham shug'ullanishgan (Jilou, Yori, Konchach, Ziyovuddin konlari) uning suvga yaqin daryo va soy, buloqlar va ularning suv resurslari asosida hosil bo'lgan hududlarda esa eneolit davridan boshlab qadimgi dehqonchilik xo'jaliklari tashkil topgan.

Miloddan ilgari II-I ming yillik va milodiy I ming yillik davomida esa mikrooazis tipidagi dehqonchilik o'choqlaridan yirik sug'orma dehqonchilik markazlari tashkil topadi².

Bu mintaqalarda quruq kontinental iqlim hukmron. Tekkislik mintaqalarda qishda -2 gradusgacha, tog'li rayonlarda -4 - 8 gradusgacha sovuq bo'ladi. Yozning iqlimi issiq. Oyning o'rtacha temperaturasi iyul oyida 25-30 gradusgacha issiq, absolyut maksimum +46 gradus.

O'rtacha yillik yog'inning miqdori 200-881 mm, shulardan 80% asosan qish va bahor oylarida yog'adi. Vohaning iqlimiy jihatdan qulay sharoiti, tog'li landshaftlarning mavjudligi, suvi ko'p daryolarning borligi, unumdor tuproqlar va turli ma'danlarning mavjudligi bu hududni juda erta egallanishiga imkon yaratdi.

Zarafshon vodiysi asosan 3 ta yirik, ya'ni Samarqand, Buxoro, Qorako'l vohalaridan iborat. Samarqand vohasi Samarqand botig'ida joylashgan. Voha shimoldan G'ubdintog' - Oqtog' - Qoratog', janubdan Qoratepa - Zirabuloq - Ziyovuddin kabi o'rtacha balandlikka ega tog'lar bilan o'ralgan. Voha kengligi 50 kmgacha boradi, Navoiy shahridan o'tgandan keyin vodiya yana toraya boradi. Masalan, Qiziltepa va Oftobachi qirlari bir-biriga ancha yaqinlashib, Hazor yo'lagini hosil qilib, uning kengligi 8 km ni tashkil qiladi.

Vohaning yer sathi asosan tekis va uni Zarafshon daryosi va vaqtincha, mavsumiy oqar suvli soylar kesib, parchalagan hamda ba'zi joylarda chuqur jarliklar, soylar hosil qilgan.

Masalan, Samarqand shahri hududi juda ko'p soylar va chuqur jarliklardan iborat bo'lgan.

Hozirgi Dinamo o'yingohi qurilgan joy qadimiy chuqur soylardan biri bo'lib, u tarixan juda eski. O'yingohning yuqorirog'ida mahalliy suv havzasi qurilgan. 1939 yilda shu qurilish vaqtida soyning chap qirg'og'ida so'nggi paleolit davriga oid manzilgoh topilib o'rganilgan.

O'yingohning pastki oqimi qirg'og'idan yana bir shu davrga oid manzilgoh topilib o'rganilgan³.

² Якубовский А.Ю. Из истории археологического изучения Самарканда//ТОВЭ. – Л., 1940. – С. 285.

³ Хорошхин А.П. Кзыл-Кумский дневник // Сборник статей, касающихся Туркестанского края. – СПб, 1876. – С. 190.

Shuningdek, hozirgi harakatdagi Kashshoflar binosining atrofidan, sobiq Ivanovo parki hududlaridan, hozirgi Koshg'ariy ko'chalaridan o'rta paleolitga doir tosh qurollar topilgan.

Shuningdek, Omonqo'ton makonidan jayron, moral, ayiq, bo'ri, tog' echkisi, muflon, toshbaqa kabi jonivorlarning, Qo'tirbuloq makonidan topilgan buqa, buxoro bug'usi, fil kabi, shuningdek, so'nggi paleolitga oid Samarqand makonidan topilgan buxoro bug'usi, yovvoyi ot, buqa, pleystosen eshagi kabi jonivorlarning suyak qoldiqlarining topilishi pleystosen davrida Zarafshon vodiysi turli hayvonot dunyosi va bargli o'simliklar dunyosiga boy bo'lganligidan guvohlik beradi⁴.

Bulardan tashqari, Osiyo qo'yining, kulon (eshak), jayron, dasht toshbaqasi, ko'rsichqon va boshqa xashakxo'r jonivorlarning qoldiqlarining taqdim qilinishi vodiyning adir va tekislik hududlari o'tloqlarga serob bo'lganligidan dalolat beradi. Shuni eslatish lozimki, Qo'tirbuloq fauna kompleksi Omonqo'ton va Takalisoy makonlarinikiga juda yaqin o'xshashligi aniqlangan.

Bu topilma ashyolar bundan 100-40 ming yillar avval yashagan ibtidoiy odamlarga tegishli bo'lib, geologik yotqiziq jihatdan Sirdaryo terassasiga to'g'ri keladi.

Paleolit davrida Samarqand vohasi boy to'qayzor, chakalakzor va o'rmonlardan iborat bo'lib, turli yovvoyi jonivorga serob bo'lgan. Masalan, Samarqand manzilgohini qazib tadqiq qilish vaqtida yirik yovvoyi otlar, buqalar, buxoro bug'ulari kabi jonivorlarning olovda toblangan suyak qoldiqlari ko'plab topilgan.

Buxoro vohasi shimoldan Qizilqum bilan, Sharqdan Qo'shtepa platosi – supa tog'i bilan o'ralgan. Voha janubiy g'arbga, g'arb va shimoliy g'arbga tomon biroz nishab bo'lib, uning mutlaq balandligi 200-280 metrni tashkil qiladi. Vohaning ko'pgina joylaridan turli asrlarda qurilgan kanallar va yirik ariqlar kesib o'tgan. Mavsumiy oqar suvlar tufayli ham soylar, ayrim joylarda jarliklar hosil bo'lgan. Vohaning ko'pgina joylaridan ibtidoiy davr, xususan, mezo-neolit davrlari makonu manzilgohlari ko'plab topilgan.

Bronza davriga kelib, voha ibtidoiy odamzod tomonidan keng o'zlashtirilgan va ayrim joylarda sug'orma dehqonchilik tashkil topgan. Zarafshon vodiysi Buxoro vohasida janubiy-g'arbga qarab torayib borgan, ayniqsa, Qorako'l platosi yaqinida ancha torayib Qorako'l yo'lagini hosil qilgan va vodiy yana kengayib, so'ngra Qorako'l vohasi boshlanadi.

Bu vohani janubiy-g'arbdan Sandikli ko'li, shimoliy sharqdan Qorako'l platosi va janubdan Eshakchi qumligi o'rab turadi. Bu yerda vodiyning kengligi 48-50 km, mutlaq balandligi 185-200 metrni tashkil qiladi. Voha hududida Kichik sho'r ko'l va pastliklar mavjud.

⁴ Гулямов Я.Г. К изучению древних водных сооружений в Узбекистане //Изв. АН УзССР. 1955. №2. – С 63.

Zarafshon daryosi Samarqand, Navoiy va Buxoro viloyatlari aholisi uchun yagona ichimlik suvi manbai bo'lib, daryo havzasida O'zbekiston hududida eng yirik yer osti suv zahiralari joylashgan.

Lekin bu suvdan Zarafshon daryosi tekislikka chiqqandan keyin asosan O'rta va Quyi Zarafshon hududdagi sug'oriladigan ekin maydonlari oziqlanadi. Daryoning o'rtacha ko'pyillik suv sarfi Ravotxo'ja to'g'onida 276 m³/sek ni, minimal suv sarfi 43,3 m³/sek ni, maksimal suv sarfi esa 429,0 m³/sek ni tashkil etadi.

Arid iqlim sharoitida bebaho hisoblanadigan Zarafshon suvidan foydalanishda kishilik jamiyati o'z manfaatlarini qondirish uchun tejab-tergab, avaylab sarflamaganligi va xo'jalik faoliyatida daryoning barcha suvidan to'liq foydalanib kelayotganligi, daryo suvining Amudaryo havzasiga yetib bormasli-gining asosiy sabablaridan biridir⁵.

Hozirgi davrda tabiiy omillardan tashqari inson omili vodiy tabiatiga, suv resurslariga regional geokologik ta'sir ko'rsatmoqda. Inson omili ta'sirida Zarafshon daryosining suvi Buxoro shahri hududi yaqinida oqim faoliyatini to'liq to'xtatadi.

Bebaho ahamiyatga ega bo'lgan Zarafshon daryosining suvi O'zbekiston hududiga kirguncha Anzob tog'-boyitish kombinatining faoliyati natijasida chiqariladigan oqova suvning daryoga qo'shilishi, daryo suvining dastlabki ifloslanishiga olib keladi.

Suvdagi kislorodning biologik o'zlashtirilishi 3,3-4,8 mg/l tashkil qiladi. Bu belgilangan miqdordan ancha yuqori. Samarqand va Kattaqo'rg'on shaharlaridan chiqadigan oqova suvlar hamda "Siyob"ning daryoga qo'shilishi suvning nihoyatda ifloslanishiga, suv sifatining pasayishiga, atrof-muhit ekologiyasining yomonlashuviga sabab bo'lmoqda.

Eski Anxor kanalining bmrinchi navbati 1953 yilda, ikkinchi navbati esa 1972 yilda ishga tushirilgan bo'lib, uning umumiy uzunligi 125 km ni tashkil qiladi. Kanal Samarqand viloyatining Past Darg'om, Nurobod va Qashqadaryo viloyatining Chiroqchi tumanlari hududida jami 59 ta suv sug'orish shahobchalariga bo'linib ketadi. Jami suv o'tkazish qobiliyati 60 m³/sek ni tashkil etadi. Eng kam suv sarfi (3,67 m³/sek) fevral' oyiga, eng ko'p suv sarfi esa iyul' (71,63 m³/sek) oyiga to'g'ri keladi.

O'rtacha yillik suv sarfi 33,3 m³ /sek ni tashkil etadi. Eski Anhor kanali qurilishi munosabati bilan 17300 gektardan oshiq yer maydonlari o'zlashtirilib, sug'orish natijasida madaniy landshaftlarga aylantirilgan va hozirgi vaqtda asosan g'o'za va don ekinlari ekib kelinmoqda.

Kanal suvi bilan sug'oriladigan joylarda yangi aholi punktlari paydo bo'lishi va mavjud aholi punktlariga yaqin bo'lgan yerlar sug'orib dehqonchrxliq qilina boshlaganligi natijasida,

⁵ Соболев Л.Н. Географические и статистические сведения о Зеравшанском округе с приложением списка населенных мест округа// Зап. Рус. геогр. о-ва по отделению статистики/ Т.IV. – СПб., 1874. – С. 50.

rel'efi pastkam bo'lgan joylardagi qishloqlar hududida yer osti suvlarining sathi qo'tarilib, balandliklarning yer osti va yer usti qismlardan qiyalik tomon oqib kelgan suv, qishloklardagi binolar devorlarini zaxlatib yuborayotganligiga tufayli, aholi yangi, sutorish suvi ta'siridan holi bo'lgan joylarda tartibsiz, rejalashtirilmagan holda, binolar qurib, yangi aholi punktlarini barpo qilmoqda.

Yangidan barpo etilgan turar joylar yangi yo'llarni, elektr ta'minoti uchun zarur tarmoqlarni va boshqa infratuzilmalarni tashkil qilish zarur ekanligini taqozo qiladi. Bundan tashqari o'y-joy binolari ko'pchilik holatlarda kanalning muhofaza zonasiga qurilganligi, aholi xavfsizligini ta'minlashga katta salbiy ta'sir ko'rsatadi. Kanal bo'ylab yangi aholi punktlarining paydo bo'lishi natijasida aholining shaxsiy tomorqalarini sug'orish uchun kanaldan kichik shaxobchalar kazish yoki nasoslar orqali noqonuniy suvdan foydalanish holatlari mavjudligi, suvdan foydalanishda ma'lum muammolarni keltirib chiqarmoqda.

Zarafshon vohasida XX asrda mavjud bo'lgan tarixiy-geografik nomlar qariyb uch ming yillik (ya'ni miloddan oldingi birinchi mingyillikdan XX asrgacha) tarixiy jarayonlarning mahsuli bo'lib, ushbu jarayonlarning muhim bir qismini turli etnosiyosiy va etnomadaniy voqeliklar tashkil etadi. Xususan, Markaziy Osiyo tarixida yuz bergan migrasion jarayonlarga Zarafshon vohasi misolida ko'z tashlanganda bu masala o'zini yanada yaqqolroq namoyon qiladi. O'z tabiiy-geografik joylashuviga ko'ra qadimdan o'troq va ko'chmanchi etnoslarni o'ziga jalb qilib kelgan Zarafshon vohasining shimoliy va shimoli-g'arbiy hududlari Qizilqum cho'llari orqali Sirdaryoning o'rta havzasi yo'nalishidan harakatlangan chorvador ko'chmanchilarning, janub va janubi-g'arbdan esa ko'proq dehqonchilik bilan shug'ullanuvchi o'troq etnoslarning kirib kelishiga zamin yaratgan⁶.

Xususan, birinchi yo'nalishdan ko'p asrlar davomida turkiylarning chorvador qabilalarining muttasil ravishda Zarafshon vohasiga ko'chib kelib, o'troqlashganligi tarixiy yozma manbalarda o'z ifodasini topgan. Shu bilan birgalikda, turli tarixiy davrlarda vohaning har ikkala qismi ham ko'chmanchi, ham asosiy mashg'uloti dehqonchilik bo'lgan etnoslarning kirib kelishlari kuzatiladi. Jumladan, shimoli-g'arbdan Xorazm vohasidan ko'chishlari bo'lganidek, janubi-g'arbdan o'troq eronliklar va ko'chmanchi arablarning kirib kelganliklari ma'lum⁷.

⁶ Кармышева Б. Х. Очерки этнической истории южных районов Таджикистана и Узбекистана. – М., 1976. – С. 231.

⁷ Сухарева О.А. Квартальная община позднефеодального города Бухары (в связи историей кварталов). – М., Наука, 1976. – С. 108.

REFERENCES

1. Rahmonova Sanoat Shuhrat qizi. (2024). SPIRITUAL AND EDUCATIONAL REFORMS ARE THE FOUNDATION OF A NEW UZBEKISTAN. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14503228>
2. Rahmonova, S. (2023). DYNAMICS AND MAIN DIRECTIONS OF SPIRITUAL AND CULTURAL REFORMS IMPLEMENTED IN UZBEKISTAN. *Modern Science and Research*, 2(10), 850-854.
3. Rahmonova, S. (2023). YANGI O'ZBEKISTONDA MA'NAVİY-MADANIY ISLOHOTLAR. *Current approaches and new research in modern sciences*, 2(10), 40-43.
4. Rahmonova, S. (2023). YUKSAK MA'NAVİYATLI AVLOD-UCHINCHI RENESSANS BUNYODKORLARI. *Наука и технология в современном мире*, 2(3), 76-79.
5. Rahmonova, S. (2024). THE REFORMS IMPLEMENTED IN NEW UZBEKISTAN ARE THE FOUNDATION OF THE THIRD RENAISSANCE. *Modern Science and Research*, 3(2), 394-399.
6. Qizi, R. S. S., Shukhratovna, T. S., & Karamatovna, M. A. (2024). Implementation of Education and Protection of Children's Rights in the age of Technology. *SPAST Reports*, 1(7).
7. Рахмонова, С. (2024). HARMONY OF EDUCATION AND TRAINING. *Журнал универсальных научных исследований*, 2(5), 366-375.
8. Ilniyazovich, S. F. (2023). RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNING TARIX FANINI O'QITISHDAGI AHAMIYATI.
9. Ilniyoz o'g'li, S. F. (2023). ETNOGRAFIK TADQIQOTLARDA QORAQALPOQ XALQINING YORITILISHI.
10. Ilniyazovich, S. F. (2024). The Formation of Preliminary Knowledge about the People of Karakalpak. *EUROPEAN JOURNAL OF INNOVATION IN NONFORMAL EDUCATION*, 4(3), 149-155.
11. Sayfutdinov, F. (2024). BUXORO AMIRLIGINING QURILISH TARIXI: MADANIY VA ARXITEKTURA TARAQQIYOTI MEROSI. *Modern Science and Research*, 3(12), 852-858.
12. Sayfutdinov Feruz Ilniyoz o'g'li. (2023). XX ASR 2-YARMI XXI ASR BOSHLARI ZARAFSHON VOHASIDA ETNOSLARARO MUNOSABATLAR. *TA'LIM VA RIVOJLANISH TAHLILI ONLAYN ILMIY JURNALI*, 3(9), 1–5. Retrieved from <https://sciencebox.uz/index.php/ajed/article/view/7941>
13. Sayfutdinov F. (2024). ILLUMINATION OF THE SPIRITUAL LIFE OF THE KARAKALPAK PEOPLE IN RESEARCH. *Journal of Universal Science Research*, 2(5),

- 441–452. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/universal-scientific-research/article/view/34891>
14. Sayfutdinov F. (2024). MANG'IT AMIRLARI DAVRIDA BUXORO AMIRLIGI ME'MORCHILIK SOHASI RIVOJI. *Modern Science and Research*, 3(10), 620–629. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/45335>
15. Ilniyazovich, S. F. (2024). Historiography of Various Expeditions and their Results in the Regions Inhabited by Karakalpaks in the First Half of the 20th Century. *EUROPEAN JOURNAL OF INNOVATION IN NONFORMAL EDUCATION*, 4(9), 159–165.
16. Sayfutdinov Feruz Ilniyoz o'g'li. (2023). XIX ASRDA XONLIKLARNING O'ZARO SAVDO MUNOSABATLARI. *JOURNAL OF SCIENCE, RESEARCH AND TEACHING*, 2(8), 111–114. Retrieved from <http://jsrt.innovascience.uz/index.php/jsrt/article/view/284>
17. Sayfutdinov, F. (2023). ILLUMINATION OF KARAKALPAK PEOPLE IN ETHNOGRAPHIC STUDIES. *Modern Science and Research*, 2(12), 910–917. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/27281>
18. Sayfutdinov, F. (2024). HISTORIOGRAPHY OF INFORMATION ABOUT THE POPULATION OF THE ZARAFSHAN OASIS. (20TH CENTURY). *Modern Science and Research*, 3(2), 911–914. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/29503>
19. Sayfutdinov, F. (2024). ETHNIC COMPOSITION OF THE ZARAFSHAN OASIS (2ND HALF OF THE 20TH CENTURY). *Modern Science and Research*, 3(1), 577–581. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/28335>
20. Sayfutdinov Feruz Ilniyozovich, (2023). LAND OWNERSHIP RELATIONS BASED ON THE NATIONAL ECONOMY OF KARAKALPAK. *International Journal Of Literature And Languages*, 3(11), 20–27. <https://doi.org/10.37547/ijll/Volume03Issue11-04>
21. Sayfutdinov Feruz Ilniyozovich, . (2023). STUDY OF THE KARAKALPAK PEOPLE IN ETHNOLOGICAL SCIENTIFIC WORKS HISTORY. *International Journal Of History And Political Sciences*, 3(12), 61–68. <https://doi.org/10.37547/ijhps/Volume03Issue12-11>
22. Sayfutdinov, F. (2023). ANALYSIS OF DATA ON LAND OWNERSHIP AND LIVESTOCK FARMING OF KARAKALPAKS. *Modern Science and Research*, 2(10), 650–657. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/25727>
23. Sayfutdinov Feruz Ilniyazovich, (2023). USING GIS SOFTWARE AND THE IMPORTANCE OF DIGITAL HISTORY IN THE STUDY OF HISTORY. *International Journal Of History And Political Sciences*, 3(10), 31–33. <https://doi.org/10.37547/ijhps/Volume03Issue10-06>

24. Sayfutdinov, F. (2023). THE IMPORTANCE OF DIGITAL TECHNOLOGY IN TEACHING HISTORY. *Modern Science and Research*, 2(10), 719–723. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/24678>
25. Ilniyoz o'g'li, S. F. (2023). XIX ASRDA XONLIKLARNING O 'ZARO SAVDO MUNOSABATLARI. *JOURNAL OF SCIENCE, RESEARCH AND TEACHING*, 2 (8), 111–114.
26. Ярашова, М. (2024). ЖАҲОН ЭТНОЛОГИЯСИ ФАНИ ВА УНИ ЎҚИТИШНИНГ ЗАМОНАВИЙ МЕТОДОЛОГИЯСИ. *Modern Science and Research*, 3(10), 362–368. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/44901>
27. Ярашова, М. (2024). БУХОРО ВОҲАСИДА МАТО ВА МАТО ТАЙЁРЛАШ УСУЛЛАРИ. *Modern Science and Research*, 3(11), 782–787. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/48057>
28. Yarashova Mohlaroyim Shuhratovna. (2024). Muyiddin Ibn Arabiyning Tasavvuf Ta'limotida Tahsil Olgan Ayol Ustozlari Va Ta'lim Bergan Ayol Shogirdlari. *Miasto Przyszłości*, 52, 622–625. Retrieved from <https://miastoprzyszlosci.com.pl/index.php/mp/article/view/4679>
29. Yarashova, M. (2024). ILK O'RTA ASR MANBALARIDA KIYIM-KECHAKLAR VA ULAR BILAN BOG'LIQ ATAMALAR TAVSIFI. *Modern Science and Research*, 3(12), 621–632. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/58456>
30. Ярашова, М. (2025). ПАРАНЖИ ВА УНИНГ ЎРГАНИЛИШ ТАРИХИ. *Modern Science and Research*, 4(1), 160–168. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/60323>
31. Haqqulov, M. Y. O. G. L. (2022). Markaziy Osiyoda ilk diplomatik munosabatlar tarixi. *Science and Education*, 3(10), 385-389.
32. Yunusovich, H. M. (2024). Experiences Related to the Fine Fiber Cotton of Uzbekistan during the Years of Soviet Authority. *EUROPEAN JOURNAL OF INNOVATION IN NONFORMAL EDUCATION*, 4(9), 129-132.
33. Yunusovich, H. M. (2024). The Formation, Development and Role of the High Seljuk Empire Founded by the Turkic Peoples in the Islamic World. *Miasto Przyszłości*, 53, 956-959.
34. Haqqulov, M. (2024). O 'RTA OSIYO XALQLARINING OZODLIK ORZUSI BO'LGAN "TURKISTON MUXTORIYATI". *Modern Science and Research*, 3(12), 609-613.
35. Yunus ogli, H. M. (2023). QADIMGI MESOPOTAMIYA SHAHAR-DAVLATLARI O'RTASIDAGI O'ZARO MUNOSABATLAR.

36. Nozimov, J. (2024). Talabalar masofaviy ta'lim jarayonida ishonch tuyg'usini shakllantirishning ijtimoiy-psixologik xususiyatlari. *Medicine, pedagogy and technology: theory and practice*, 2(10), 384-388.
37. Toxirovich, N. J. (2024). MASOFAVIY TA'LIM JARAYONIDA TALABALARDA MOTIVATSION HISSINI SHAKLLANTIRISHNING PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI. PEDAGOGIK TADQIQOTLAR JURNALI, 2(1), 180-184.
38. Nozimov, J. T. (2024). PSYCHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF CHILDREN FOR FORMATION OF DEVELOPMENT FOR PREPARATION FOR UNIVERSITY. *Multidisciplinary Journal of Science and Technology*, 4(5), 575-578.
39. Нозимов Ж. Т. и др. Социально-психологические особенности формирования духовных потребностей в профессиональном развитии студентов // *Science and Education*. – 2024. – Т. 5. – №. 5. – С. 455-459.
40. Усманова, М. Н., & Нозимов, Ж. Т. (2022). Социально-психологические механизмы интернетзависимости у студентов. *Science and Education*, 3(5), 1299-1305.
41. Gulyamov, A. A. (2024). JAMIYATIMIZNING IJTIMOIIY-IQTISODIY, MA'NAVIY-MADANIY SOHALARIDA OILANING ROLI. *ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ*, 36(2), 149-153.
42. Azizovich, G. A. (2024). Trade Relations of Population in Bukhara Emirate, Shariah Rules and Regulations in Commercial Affairs, Partnership Relations. *EUROPEAN JOURNAL OF INNOVATION IN NONFORMAL EDUCATION*, 4(9), 189-194.
43. Azizovich, G. A. (2024). Family-Marriage and Inheritance Relations of the Population in the Bukhara Emirate. *Miasto Przyszłości*, 53, 964-969.
44. Gulyamov, A. (2024). BUXORO MUZEYNING TASHKIL TOPISHI TARIXI. *Modern Science and Research*, 3(12), 659-667.
45. Obid o'g'li, B. O., & Zaynievich, O. M. (2024). BUXORO VA JUNG'OR XONLIKLARI O'RTASIDA SIYOSIY MUNOSABATLAR TARIXI.
46. Boltayev, O. (2024). QO'QON XONLIGINING XVIII ASR SO'NGI CHORAGIDA BUXORO, XIVA VA KO'CHMANCHILAR BILAN OLIB BORGAN DIPLOMATIYASI. *Modern Science and Research*, 3(10), 64-68.
47. Obid o'g'li, B. O. QO'QON XONLIGINING XVIII ASR SO'NGI CHORAGIDA BUXORO, XIVA VA KO'CHMANCHILAR BILAN OLIB BORGAN DIPLOMATIYASI.
48. Boltaev, O. (2024). BUKHARA'S CARAVAN TRADE AND ITS ROLE ON THE SILK ROAD. *Analytical Journal of Education and Development*, 4(10), 293-297.

49. Boltayev, O. (2024). XX ASR BOSHLARIDA GERMANIYA VA TURKIYA ITTIFOQINING MARKAZIY OSIYOGA TA'SIRI. *Modern Science and Research*, 3(12), 556-564.
50. Boltayev, O. (2023). A GENERAL DESCRIPTION OF THE POLITICAL AND DIPLOMATIC PROCESSES IN CENTRAL ASIA IN THE MIDDLE OF THE 18TH CENTURY. *Modern Science and Research*, 2(9), 145-149.
51. Vahobovna, S. G. (2024). Formation of the Uzbek Nation and Shaibani State in Abulkhairkhan's Dashti Kipchak. *Miasto Przyszłości*, 53, 1218-1219.
52. Srojjeva, G. (2024). XX-ASRNING 30-YILLARIDA OSIYO MAMLAKATLARI. *Modern Science and Research*, 3(6).
53. Vahobovna, S. G. (2024). XX-ASRNING 30-YILLARIDA OSIYO MAMLAKATLARI.
54. Vahobovna, S. G. (2024). TALIM SOHASIDAGI ISLOHATLAR ECHIMI, NATIJALARI VA MUAMMOLARI.
55. Vahobovna, S. G. (2024). O'zbekiston Olimlaring Inson Falsafasi Haqidagi Qarashlari. *Journal of Innovation in Volume*, 2(8).
56. Xayrullayev, U. (2024). THE IDEA THAT MADE THE OTTOMAN STATE GREAT (RED APPLE II). *Modern Science and Research*, 3(2), 1071–1073. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/29533>
57. Xayrullayev, U. (2024). BRIEFLY ABOUT THE "RED APPLE" MYTHOLOGY OF THE TURKS. *Modern Science and Research*, 3(1), 568–572. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/28329>
58. Umidjon, X. (2024). Literacy and Information Exchange in the Ancient East and West. *EUROPEAN JOURNAL OF INNOVATION IN NONFORMAL EDUCATION*, 4(3), 179–183. Retrieved from <http://www.inovatus.es/index.php/ejine/article/view/2698>
59. Umidjon, X. (2023). 1918-1939-yillarda Polshaning ichki siyosatidagi o'zgarishlar. *Центр Научных Публикаций (buxdu.Uz)*, 42(42). извлечено от https://journal.buxdu.uz/index.php/journals_buxdu/article/view/10963
60. Umidjon Xayrullayev. (2024). THE POSITION OF CENTRAL ASIAN GOVERNORSHIPS DURING THE PERIOD OF THE TURKISH KHANATE AND THE ARAB INVASION. <https://doi.org/10.5281/zenodo.13958464>
61. Toshpo'latova, S., Gadayeva, M., & Sadullayev, U. (2024). SHARQ ALLOMALARINING DIDAKTIK QARASHLARI. *Modern Science and Research*, 3(12), 985-993.
62. Toshpo'latova Shaxnoza Shuhratovna. (2024). ILK UYG'ONISH DAVRI NAMOYONDALARNING DIDAKTIK QARASHLARI ASOSIDA O'QUVCHILARNI TARIX FANIGA QIZIQTIRIS METODIKASI. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14520996>

63. Toshpo'latova, S. (2024). TARIX FANINI O'QITISHDA SAMARALI METODLAR. *Modern Science and Research*, 3(11), 774-782.
64. Тошполатова, Ш. (2024). THE PRESENT IRANIANS. *Журнал универсальных научных исследований*, 2(5), 453-462.
65. Toshpo'latova, S. (2024). BUXORODAGI SAROYLAR. *Modern Science and Research*, 3(5), 522-529.
66. Toshpo'latova, S. (2024). O'RTA ASRLARDA OILA PEDAGOGIKASIGA OID FIKRLAR. *Modern Science and Research*, 3(12), 353-361.
67. Toshpo'latova, S., & Xudoyqulov, S. (2024). History And Ethnology Of Olot District. *Modern Science And Research*, 3(5), 148-151.